

FRAZELOGIYALIQ VARIANTLILIQNIŊ LINGVISTIKALIQ QÁSIYETLARI

Xudainazarova Guldana

Qaraqalpaq tili muǵallimi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17478661>

Аннотация. Бу мақалда фразеологичлик вариантликни қарақалпақ тили билимде ўренилиши ҳаққнда сўз этилген.

Кит сўзлер: Фразеологизмлер, фразеологичлик вариантлик, фразеологичлик бирлик, форма, мანი, вариантласиш қубилиси

**LINGUISTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL VARIABILITY IN THE
KARAKALPAK LANGUAGE**

Abstract. This article discusses the study of phraseological variability in Karakalpak linguistics.

Keywords: phraseological expressions, phraseological units, phraseological variants, form, meaning.

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ВАРИАНТНОСТИ В КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ**

Аннотация. В данной статье рассматривается изучение фразеологической вариантности в каракалпакском языкознании.

Ключевые слова: фразеологические выражения, фразеологические единицы, фразеологические варианты, форма, значение.

Frazeologiyalıq birliklerdiń formalıq hám mánislik ózgerislerin úyreniw filologiyanıń zárúrli wazıypalarınan biri bolıp tabıladı. Frazeologiyalıq variantlılıq hádiyesi tilimizde tolıq dárejede úyrenilmedi. Onıń túrleri, jasalıw jolları, sebepleri tolıq ashıp berilmegen.

Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyasınıń materiallarına názer salǵanımda olardıń mánilik jaǵınan da, dúzilislik jaǵınan da túrleriniń júdá kóp ekenligi kórinedi. Frazeologiyalıq sóz dizbeklerin tek semantikalıq aspektte qarastırıw olardıń tábiyatın tolıq ashıwda jetkiliksiz. Sonıń menen birge, frazeologiyalıq variantlılıq tárepin de úyreniw bahalı. Bul másele qaraqalpaq til bilinginde arnawlı túrde izertlenbegen.

Variantlasıw qubılısı barlıq tillerge tán qubılıs. Bul qubılıs, ásirese frazeologiyalıq sóz dizbeklerinde kóbirek ushırasadı. Sebebi, frazeologiyalıq sóz dizbekleri birden payda bolmaǵan.

Olar neshe ásirlerden beri biziń kúnimizge ıqshamlanǵan, belgili bir qalıpke túsken til birlikleri sıpatında jetip kelgen. Frazeologiyalıq variantlardı izertlew ilimiy kóz qarastan úlken áhmiyetke iye bolıwı menen qatar onıń tildegi basqa da turaqlı sóz dizbekleriniń ayırmashılıǵın hám stillik jaqtan hár qıylılıǵın ashıp beriwde keń múmkinshilik beredi.

Túrkiy tillerindegi frazeologiyalıq variantlar boyınsha bir qansha jumıslar islendi.

Máselen, ózbek tilinde Sh.U. Raxmatullaevtıń, qazaq tilinde İ. Keńesbaevtıń, ázerbayjan tilinde T. A. Bayramovtıń, bashqurt tilinde Z. Uraksinniń miynetlerinde¹, sonday-aq qaraqalpaq tilindegi frazeologiyalıq variantlar hám olardıń túrleri S.T. Nawrızaeva, J. Eshbaev, G.

¹ Рахматуллаев Ш. У. Узбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966; И. Кеңесбаев Қазақ тилинің фразеологиялық сөзидиги, Алматы, 1977; Байрамов Г.А. Основы фразеологии азербайджанского языка: Автореф.дисс., ...док.филол наук,- Баку, 1970; З.Г. Ураксин. Фразеология башкирского языка.- Москва: Наука, 1975.

Oktabr, 2025-Yil

Aynazarova, A. Pirniyazova, B. Yusupova, G. Allambergenova, J. Tañirbergenovlarning miynetlerinde sóz etilgen²

Qaraqalpaq tilindegi frazeologiyalıq variantlardı birneshe túrlerge ajratıp úyreniwimizge boladı:

Fonetikalıq variantlılıq: ... túsinde kórgen qızğa kónli ketti («Qara atlı bala» ertegi).

Endi bul ğaybana «sulıw»ǵa úshewiniń de kewli ketip, ańsarı awıp aldı menen aǵash ustası sóz baslap... (M.Nızanov).

Leksikalıq variantlılıq: sinonim sózlerdiń qollanıwı (jan kúyer, jan ashır. júz kórisiw, diydar kórisiw, awızǵa iliniw, awızǵa alınıw, jılan jalaǵanday, iyt jalaǵanday).

Morfologiyalıq variantlılıq (awır minezli – awır minez, jeńil minezli – jeńil minez, jeńil tábiyatlı – jeńil tábiyat, aspan menen jerdey-aspan menen jer shelli, ózi qayttıǵa (jew, ishiw) - ózi qayttıdan (jew, ishiw) júzi jerge qaradı , júzin jerge qarattı" t.b

Sintaksislik variantlılıq frazeologizm komponentleriniń orın tártibin ózgeriw menen, frazeologizmiń sintaksislik dúzilisiniń ózgerisi tiykarında payda boladı. Mısalı: awız ashıq-ashıq awız, bawırı tas-tas bawır, mańlayı qara-qara mańlay, keń peyil – peyli keń, minezi awır – awır minez t.b.

Muǵdarlıq variantlılıq: Strukturalıq bólimlerdiń qısqarıwı yamasa keńeyiwı (*kúlin aspanǵa suwırıw – kúlin suwırıw, dáryadan bir tamshı - dáryadan tamshı, jol-joba kórsetiw – jol kórsetiw, oylap-oylap oyına jete almaw – oyına jete almaw, esinen tanıw – es-aqılınan tanıw, jan dew – jan-jan dew, tórt awız sóz – úsh- tórt awız sóz, jol-jorıq kórsetiw - jol kórsetiw, áwere bolıw – áwere-sarsañ bolıw, kóz taslaw - kóz qurın taslaw t.b.*)

Frazeologiyalıq variantlarǵa názer awdarıw arqalı bul gibi til birlikleri tilimizde qalay payda bolǵan?, ne ushın payda bolǵan? Degen sorawlar payda bolıwı anıq. Negizinde til faktlerine qaraytuǵın bolsaq tilimizde frazeologizmler heshqanday ózgerissiz qollanıwı tiyis. Biraq, bul normaǵa barlıq waqıtta da boysınılmazlıǵı kózge taslanadı. Frazeologiyalıq variantlardıń kelip shıǵıwı tiykarǵı sebepleri tildiń tariyxıy rawajlanıwı , dialektlik sózler tásir, túrli sociallıq faktorlar, psixologiyalıq faktorlar, tillerdiń bir-birine bolǵan tásiriniń nátiyjesinen bolıwı múmkin.

Frazeologiyalıq variantlar tilimizde keń qollanıwı tilimizdiń sóz baylıǵın keńeytiwge bir sózdi qayta-qayta tákrarlay bermewge, tildiń názikligin, jeke stillik ózgesheliklerdi ashıp beriwge, sózlerdiń emocionallıq tásiriniń asıwıǵa járdem beredi.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq variantlılıq ele tolıq izertleniwı kerek. Frazeologizmlerde bolatuǵın variantlasıw qubılısı tilimizde jaqın dúzilistegi frazeologizmlerdiń payda bolıwına óz tásiriniń tiyigizedi.

² Наурызбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. Тошкент: «ФАН», 1972 ; Ешбаеи Ж. Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлігі: - Нөкис, 1985., Б. 26-30; Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde teńles eki komponentli frazeologizmler. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 2020; Pirniyazova A. K. Qaraqalpaq tili frazeologiyalıq sistemasyǵam onyń stilistikalyq imkaniyatları. -Nökis, 2020. B. 39-40; Yusupova B. Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası.- Toshkent: Tafakkur, 2014; Allambergenova G. A. I. Юсупов асарларида фразеологизмларнинг услубий кулланиши. Филология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. Нукус. 2019; Таңирбергенов Ж. Қарақалпақ тилиндеги фейил фразеологизмлер. Монография.-Нөкис; «Илимпаз»баспасы, 2021-жыл.

Oktabr, 2025-Yil

Frazeologiyalıq variantlılıqtı úyreniw arqalı tildiń ózinshelik ózgesheliklerin anıqlawımız, tariyxıy rawajlanıwın, jeke stillik ózgesheligin, sózlik quramdağı sózlerdiń qollanıw órisin tereńlew izertlewge járdem aladı.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi:

1. Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлер. Нөкис, 2005.
2. Алламбергенова Г. И. Юсупов асарларида фразеологизмларнинг услубий кулланиши. Филол.ф.буйича фалсафа доктори. (PhD). дисс. автореферати. – Нукус, 2019.
3. Байрамов Г.А. Основы фразеологии азербайджанского языка: Автореф.дисс, ...док.филол наук,- Баку, 1970
4. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилиниң қысқаша фразеологиялық сөзлиги. Нөкис, 1985.
5. Кеңесбаев С.К. Қазақ тилиниң фразеологиялық сөздігі. Алматы, 1977.
6. Наурызбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. Ташкент, 1972.
7. Пирниязова А. Қарақалпақ тили фразеологиясы системасы ҳәм оның стилистикалық имканиятлары. (Монография). - Нөкис: «Қағалпақстан» баспасы, 2020.
8. Рахматуллаев Ш.У. Некоторые вопросы узбекской фразеологии. АДД. Ташкент, 1966;
9. Танирбергенов Ж. Қарақалпақ тилида феъл фразеологизмнинг лингвистик таҳлили Филол.ф.буйича фалсафа доктори. (PhD). дисс. автореферати. – Нукус, 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH